

LEITURA E ESCRITA NAS ESCOLAS QUILOMBOLAS: DOCENTES EM FOCO

 DOI: 10.5281/zenodo.11049885

Fábio José Brito dos Santos

*Professor da Educação Básica, Doutorando em Educação pela Universidade
Estadual de Londrina (UEL)*

RESUMO

Este estudo tematiza a respeito das dificuldades de leitura e escrita dos alunos no segundo ciclo do ensino fundamental, tendo como público as escolas quilombolas do município de Gurupá – Pará, considerado a ótica dos professores atuantes. A pesquisa é um recorte da dissertação de mestrado do autor, tendo como objetivo geral analisar os processos de leitura no desenvolvimento do ensino aprendizagem. A metodologia consiste em uma revisão bibliográfica em paralelo com questionários aplicadas aos docentes. Notou-se, que esses docentes possuem poucas inserções de capacitações profissionais, manifestando-se explicitamente nas respostas de perguntas direcionadas as análises de leitura e escrita, leituras compartilhadas e assuntos derivados do pedagógico na alfabetização, que apesar de itens básicos, as perguntas o dificultam.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Docentes. Quilombolas.

ABSTRACT

This study focuses on the reading and writing difficulties of students in the second cycle of elementary school, with the target audience being quilombola schools in the municipality of Gurupá – Pará, considered from the perspective of working teachers. The research is an excerpt from the author's master's thesis, with the general objective of analyzing reading processes in the development of teaching and learning. The methodology consists of a bibliographic review in parallel with quiz applied to teachers. It was noted that these teachers have few insertions of professional training, manifesting themselves explicitly in the answers to questions directed at reading and writing analyses, shared readings and subjects derived from pedagogical literacy, which despite being basic items, the questions make it difficult.

Keywords: Reading. Writing. Teachers. Quilombolas.

INTRODUÇÃO

Neste artigo os resultados e análise de dados foram realizados através de um questionário aplicado aos professores do segundo ciclo do fundamental das escolas

quilombolas de Gurupá - Pará. Com isso, o tratamento de dados usado como inferência foi na modalidade qualitativa, como em todos os outros sujeitos pesquisados.

Foram coletados dados de dez professores, que correspondem um percentual de 55,5% dos professores efetivos da população deste grupo, sendo bem equilibrado quando se trata de gênero, entre homens e mulheres, os mesmo por sua vez são licenciados em pedagogia, outros em letras ou áreas similares, os equivalentes são de idades variadas, com um valor médio de 38,4 anos de idade.

O docente tem a incumbência de fazer a ponte entre a alfabetização e o aluno, ele é um gerenciador de conhecimento, executando atividades, leituras, tarefas, informações e comunicações questionáveis para o aluno; dentro destas perspectivas o professor recebe inúmeros adjetivos neste processo, como: mediador, orientador, identificador, pesquisador, desbravador e instigador, logo se pode dimensionar como a participação dele é inevitável nesta pesquisa, ao mesmo tempo grandiosa.

A exibição em quadros, mostra as questões que foram submetidas aos sujeitos, de forma objetiva conforme mostradas, trazendo questões de fundamentos que estejam alinhados com a estrutura teórica da pesquisa acadêmica, focado inteiramente em ideias e paralelos com envolvimento da leitura e escrita e encandeamentos da alfabetização, já que, alfabetizar é uma etapa que se envolve ativamente com este ato.

Dentro desta temática, o professor é o fomentador de grande vedete na causa da alfabetização, mesmo não sendo a liderança única, ele assegura as maiores culpas e domínios no que concerne à atuação dos discentes, que impõe um peso expressivo e intensivo, ele que na teoria planeja e monta aulas e expectativas, mas também, na prática emprega as atividades e exercícios dinamizados no manuseamento.

Derivando dessas pretensões, o docente é um desenvolvedor de possibilidades em que alunos vão manusear, com possibilidades e entretenimentos, de interpretação e compreensão da alfabetização, é o professor que vai lapidar as considerações de não retratar somente como códigos decodificados, que ao longo dos estudos vai se habilitando e adquirindo a linguagem de decifrar o mundo com suas múltiplas manifestações de sentidos e interpretações.

Proporcionar aos leitores reflexão sobre determinada lição, é uma tarefa precisamente valiosa na produção de entendimento, de maneira, que a criança

mesmo com poucos domínios, o professor deve incentivá-la, com uma convivência diária, pressupondo que os anos iniciais do fundamental, são etapas que darão ênfase os anos seguintes, seja elas na instrução ou intuição que o aluno vai partir do nível de alfabetização.

Processos desenvolvidos na leitura e escrita

Os processos de como a escola leva a chegar a qualquer estado, seja ele gradual ou não, é depende de como o docente visa a transformar e avançar determinada ação sobre uma situação, a leitura e escrita como detentores primordiais no processo age na alfabetização, que tanto é cobrado pela comunidade escolar.

Neste decorrer, passa por grandes intervenções e modificações na trajetória, o educador concerne também a construção das habilidades dos alunos, consigo carrega uma dosagem de responsabilidade e compromisso muito extensa na demanda.

O professor como protagonista desse propósito, em buscar grandes resultados, muitas vezes inflama esta ação de modelo de esclarecimento e focalização de aprender com a tendência mais construtiva, melhor atendendo uma demanda existente.

No quadro a seguir, teremos a primeira pergunta aplicada, a qual abrange como os docentes analisam os seus próprios processos voltados a leitura e escrita, relacionada sempre da ministração em sala de aula; que veremos a seguir, embasada na coleta.

QUADRO 1: Os processos de leitura e escrita

A ANÁLISE DE LEITURA E ESCRITA				
Como você analisa os processos de leitura e escrita?				
“[...] O mesmo acontece de forma gradativa, atendendo as necessidades de cada um ”. (P1)	“[...] Relativamente atrasada em virtude de os alunos não terem sido alfabetizados no primeiro ano do fundamental”. (P2)	“[...] Analiso como fundamental, onde temos que ter atenção, levando despertar ao aluno interesse, para que educandos ”	“[...] Analiso como fundamental, haja visto que quando o docente tem uma visão boa, o aluno é alfabetizado bem mais rápido ”. (P4)	“[...] Trata-se de um desenvolvimento regular, uma vez que as dificuldades do espaço escolar são muitas, principalmente a falta de um ambiente ”

		não vejam a leitura só como transmissão”. (P3)		adequado , isso tira o foco”. (P5)
“[...] É muito dificultoso na escola em que trabalho , apesar de os professores se empenharem o máximo, os alunos apresentam dificuldades mínimas”. (P6)	“[...] Deve-se priorizar os professores formados em pedagogia para atuar na alfabetização , sem isso os alunos ficarão retidos no 3 ^a ano do fundamental, pois na zona rural não há aulas de reforço”. (P7)	“[...] Alguns alunos escrevem bem e outros não , já na leitura a maioria dos alunos sentem dificuldades de ler um texto e interpretar, alguns até analfabeto”. (P8)	“[...] A leitura é um processo de subsídio na vida do ser humano , através dela o aluno consegue bons resultados como na caligrafia e interpretação”. (P9)	“[...] É árduo que exige uma metodologia eficaz , a qual contribua com o processo de aprendizagem dos alunos, por isso muitas crianças não dominam”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor/2021.

Os professores analisaram, no geral como se encontra atualmente a leitura e escrita dos alunos, percebeu-se a variação de reposta no decorrer das coletas, mas que chegaram a finalidades em comum, com algumas variações muito mínimas.

O entrevistado (P1) diz que esses processos são realizados *“atendendo as necessidades de cada um”*, o que transparece que a leitura e escrita passam por análises de acordo com que o docente se sente à vontade de progredir ao aluno, certamente a escola é uma aliada neste processo de ensino aprendizagem, fazer e intervir nos mais diversos formatos de ensinar e aprender, é uma relação muito diversa, em cada âmbito escolar é possível observarmos esta locomoção, diversificação e historicidades das maneiras de conhecer.

O sujeito do (P2) ressaltou que a leitura e escrita dos seus alunos são *“relativamente atrasada”*, seguindo com o (P8) afirmando que *“alguns alunos escrevem bem e outros não”*, compreendo que estes processos se encontram atrasados por motivo dos alunos não aprenderem a ler e escrever na idade correta, a qual, o primeiro ano do fundamental não se obteve o sucesso, de modo, que é uma etapa crucial para a alfabetização.

Segundo Mortatti (2010) complementando sobre a prática e análise da leitura, assim expressa:

A alfabetização escolar – entendida como processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita em língua materna, na fase inicial de escolarização de crianças – é um processo complexo e multifacetado que envolve ações especificamente humanas e, portanto, políticas, caracterizando-se como dever do Estado e direito constitucional do cidadão (Mortatti, 2010, p. 329).

Com isso, temos a mentalidade que os processos de análise vão muito além que a simplicidade acontecida em sala de aula, com toda sua complexidade é caracterizada como um procedimento estendido, desde uma fase inicial até outras etapas mais afuniladas da alfabetização.

Também houveram cobranças, que há professores com mais experiência estarem ausentes do fundamental menor, dificultando muito esse processo de alfabetização, juntamente com a ausência de metodologias que visam incluir significativamente todos os setores da educação.

Infere-se de acordo com as coletas que:

- ✓ Os processos de leitura e escrita acontecem de forma muito gradativa, a qual não acompanham o cronograma que o aluno realmente necessita;
- ✓ Há uma parcela razoável de alunos que não desenvolvem com o ano correspondente, por dificuldades enfrentadas em anos anteriores acarreta nesta condição;
- ✓ Professores reconhecem os empenhos praticados, com metodologias e prática, mas que, não há um resultado muito avançado, ou seja, a leitura e escrita precisam de melhora;

Professores analisaram de maneira que transpareceu muitas dificuldades encontradas neste processo, como colocaram palavras como: gradativo, regular e dificultoso, resumindo em conceitos nada agradáveis para a clientela que recebe, tendo uma conclusão negativa, com impasses e muitos problemas que agravam na rotina.

A segunda pergunta aplicada aos professores, objetiva-se em conhecer como é o diálogo dos pais com os docentes, como se dá essa participação, já que, é muito necessária essa junção de comunicação entre os dois sujeitos.

QUADRO 2: Diálogo preciso entre professores e pais

PROFESSORES E PAIS: INTERAÇÃO INDISPENSÁVEL				
De que modo os pais costumam a dialogar com os professores?				
“[...] Eles se manifestam nas reuniões escolares , para saber o comportamento dos filhos”. (P1)	“[...] Sempre de forma informal o professor vai na casa dos pais comunicá-los sobre o comportamento do filho ”. (P2)	“[...] Percebo pouco interesse, sendo que eles poucos visitam a escolas, só se importam com o comportamento, não há um diálogo sobre o processo de ensino ”. (P3)	“[...] Alguns não procuram diálogo , outros mostram interesse pelos filhos de maneira muito pouca”. (P4)	“[...] Somente através de reunião escolar , onde conversam com alguns minutos”. (P5)
“[...] De modo onde os pais conversam civilizadamente propondo ideias e expectativas que serão atribuídas”. (P6)	“[...] Procuram saber como está o comportamento do filho , também colaboram quando o filho chega atrasado frequentemente, mas nada direto a aprendizagem”. (P7)	“[...] Alguns pais visitam a escola frequentemente para conversar com nós , perguntar se os filhos estão se comportando bem”. (P8)	“[...] São somente nas reuniões realizadas pela escola ”. (P9)	“[...] O diálogo está muito ligado ao comportamento do aluno, sendo que, a maioria dos pais só conversam com os pais nas reuniões de fim do semestre ”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor/2021.

A participação do diálogo dos pais, sempre foi um desafio para a inserir a comunidade escolar na patente participativa, os professores buscam sempre essa coletividade, presenciando muitas dificuldades consolidadas no histórico desses comportamentos.

O docente (P6) afirma sobre esse diálogo *“de modo onde os pais conversam civilizadamente propondo ideias”*, que é um dos poucos entrevistados que expõe essa prática, pois os professores são meios de intervenção, a qual, a escola confia em fazer esse diálogo de repasses e diálogo. Pais que costumam vim ao âmbito escolar, são aqueles que se mantêm bem mais interligados com as situações ocorridas em sala de aula, seja qual temática ou assunto debatido, é nessa grade que ocorre a comunicação viável para a identificação de diversos anseios e até mesmo colocações imprescindíveis para a educação democrática.

Certamente, nem todas as famílias conseguem fazer esse diálogo abertamente até mesmo estreitamente com os professores, na maioria deles nem reconhecem o valor e as semânticas caracterizadas na decorrência deste intermédio.

Compactuamos da seguinte afirmação, o autor complementa que futuramente “se a escola quisesse ser bem-sucedida [...] poderia proporcionar a maior diversidade possível de interações: é delas que a criança extrairá diferentes regras de uso da linguagem, porque diferentes são as instancias” (GERALDI, 1996, p. 41).

Facilmente encontramos muitas provações e conclusões propicias com a inclusão da família para a soma do processo sócio educacional, temos referências e afirmações contidas cientificamente.

Como diz o (P3) sobre esse diálogo “*só se importam com o comportamento, não há um diálogo sobre o processo de ensino*”, que relata também o (P5) “*somente através de reunião escolar*”, com isso, percebemos o baixo interesse dos pais com a aprendizagem de seus filhos, que foi analisado em todas as respostas os professores resumiram apenas a participação nos finais dos semestres letivos, visto que, aqueles que procuram a escola é apenas para tomar conhecimento do comportamento dos filhos, nunca da jornada pedagógica dentro da escola, ou seja, não tem comunicação em relação como os discentes vêm enfrentando a leitura, escrita e demais atividades.

Conclui-se que acordo com a coleta:

- ✓ Nenhum dos pesquisados relatou a presença efetiva dos pais e responsáveis na escola, isso nos dá uma colaboração com os índices que as escolas carregam direcionada ao analfabetismo e repetências nos anos iniciais do fundamental;
- ✓ Falar sobre comportamento é muito comum com aqueles que frequentam, porém, professores não ficam satisfeito quando os mesmos não se comunicam com assuntos pedagógicos;
- ✓ A pouca participação afeta um princípio crucial do ensino que é a gestão democrática, sendo que, seria muito interessante essas escolas procurarem esses responsáveis, juntamente com uma conscientização da importância da intervenção da comunidade escolas;

A escassez dessa participação relatadas nas coletas acima, tiramos interpretações muitos fáceis, pela a maneira que é a lida com os procedimentos de

ensino aprendizagem no segundo ciclo do fundamental menor, pois é, nesta fase que se necessita dessa intervenção da família.

A terceira pergunta dirigida aos docentes, visa conhecer de forma direta como é feito o trabalho da leitura compartilhada, sendo que, essa metodologia é recomendável e jamais pode ausentar-se desta etapa.

QUADRO 3: O processo de leitura compartilhada

LEITURA COMPARTILHADA E SUAS AÇÕES				
Como você vem trabalhando a leitura compartilhada?				
“[...] Através da roda de leitura, bingo de palavras, textos elaborados, cantinho da leitura , recados por escrito e leitura em conjunto com a turma”. (P1)	“[...] Com incentivos visuais e também auditivos, fazendo gincana de leitura e com premiação simbólica ”. (P2)	“[...] Coloco como necessidade de vida, procuro dá o melhor, contribuir tanto no individual quanto na coletiva, mediando e orientando de forma objetiva ”. (P3)	“[...] De forma coletiva e oral, com leitura em voz alta , geralmente estas leituras são de acordo com o tema do dia”. (P4)	“[...] É um problema grande, não temos local adequado , mas montamos roda de conversa e leitura sobre contos, fábulas e entre outros”. (P5)
“[...] De maneira mais simples, clara e objetiva para que o aluno possa adquirir práticas coletivas”. (P6)	“[...] Através de rodas de leitura, produções de textos, escolhendo textos em livros fazendo leituras juntamente com os colegas ”. (P7)	“[...] Trabalho de forma criativa, com rodas de leitura, brincadeiras e cenários ”. (P8)	“[...] São trabalhados em roda de leitura, o aluno escolhe o texto em círculo , e depois relatamos o que cada um entendeu”. (P9)	“[...] De forma estratégica, desenvolvendo a compreensão, porém a maiorias não estão alfabetizados para participarem deste procedimento ”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor/2021.

A leitura compartilhada discutida no quadro acima, retrata como os professores opinam sobre essa prática tão necessária, a escola como meio social é também uma produção de aprendizagem em convívio externo, podendo ser trazida com essa pedagogia.

Conforme a fala do (P1), diz que a leitura compartilhada é executada “*através da roda de leitura, bingo de palavras, textos elaborados, cantinho da leitura*”, como também o (P2) diz que realiza “*fazendo gincana de leitura e com premiação simbólica*”, com essas ações dos docentes conhecemos também leitura colaborativas, a qual, ela favorece de todos os ângulos o desenvolvimento interpretativo do ser humano, que quando se interage ativamente na criança, desperta consigo interesses estratégicos para o ensino.

Tratando-se de atividades que podem ser consideradas mediadoras com o professor, citamos a junção do leitor e o produto que rede de ensino é intencionada, já que, a colaboração é manifestada de forma mista.

Mencionado acima do tal assunto, nesse sentido Silva (2011, p. 44), menciona que “as experiências conseguidas através da leitura [...] são fontes de energia que impulsionam a descoberta, a elaboração e difusão do conhecimento”.

O autor põe, que as experiências adquirem experiências é um ato fundamental do conhecimento e da maneira de descobrir e desvendar, partindo do pressuposto que a leitura compartilhada é uma elaboração de experiências.

Assim como o sujeito (P6) colocou, que faz a leitura compartilhada “*de maneira mais simples, clara e objetiva*”, notou-se que há professores que não sabem conceituar o verdadeiro sentido da leitura compartilhada, percebendo uma falta de comunicação e capacitação para trabalhar nesses anos iniciais, outros que, na maioria relataram poucos aspectos dessa leitura, com por exemplo a palavra “colaborativa” que é uma palavra chave.

Trabalhar a coletividade respondida pelos sujeitos acima, é uma forma gratificante de somar com o desenvolvimento de alunos com baixo rendimento, porque aqueles que estão mais avançados com seus saberes, supostamente irão trocar de ideias, facilitando a aprendizagem do colega.

Conforme as coletas afirmaram-se as seguintes compressões:

- ✓ Muitos professores trabalham a leitura compartilha, mas que nas muitas vezes nem sabem as reais ações e circunstância que elas podem trazer aos alunos, crucialmente aquelas de baixa aprendizagem;
- ✓ Alguns sujeitos pesquisados analisam essa como apenas uma simples troca de ideias e ação dentro da sala de aula, que na verdade ela carrega consigo

uma bateria de lucros para a leitura e escrita, juntamente no fechamento do ciclo que está se fechando;

- ✓ Todos os professores relataram de forma muito positiva a importância da leitura compartilhada em sala de aula, a qual, ações são indispensáveis, utilizando-os de forma comumente, como: roda de leitura, produções e prelações simples;

É neste aspecto, que essas escolas devem capacitar esses profissionais no acolhimento dessas práticas, mostrando como eles se tornam mais conceituados no ramo dos anos iniciais, como eles surgem de forma muito implícito também, mesmo com um planejamento nítido.

No quadro a seguir, esclareceremos quais didáticas metodológicas que os professores utilizam referente a leitura e escrita, respondido pelos próprios professores, interagidos conforme seus planejamentos.

QUADRO 4: Professores e suas metodologias de ensino

METODOLOGIAS VOLTADAS A LEITURA E ESCRITA				
Quais suas metodologias referentes à leitura e escrita?				
“[...] Elaboração de textos a partir das vivências de cada educando, textos coletivos, jogos didáticos, brincadeiras lúdicas, etc. A mesma varia de acordo com cada eixo temático”. (P1)	“[...] Gincana, brincadeiras infantis voltadas para leitura, com amarelinhas e cantigas educacionais ”. (P2)	“[...] Acompanhamento da leitura individualmente, fazendo as intervenções necessários, leitura compartilhada no quadro, formação de palavras e ditados reescritos ” (P3)	“[...] Roda de leitura, leitura individual e coletiva, leitura silenciosa e oral, construções de pequenas revistas em histórias da comunidade quilombola ”. (P4)	“[...] Busco sempre o melhor com brincadeiras educativas e campeonatos de leitura ” (P5)
“[...] Referente a leitura e escrita uso o cantinho da leitura e competições de ditados e prescrição de frases e palavras mais complexas ”. (P6)	“[...] Trabalho com produção de textos, relatos escritos, poemas e completar frases gramaticais ”. (P7)	“[...] Uso a leitura compartilhada e individualmente através de fábulas, contos, crônicas, poesias e etc. ”. (P8)	“[...] É trabalhado com textos e interpretações, ao mesmo tempo usamos figuras e livros ilustrativos, assim os alunos observam as imagens ”. (P9)	“[...] No cotidiano usamos a leitura compassadas, e acessamos poemas e poesias que condizem com a nossa cultura ”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor/2021.

O quadro acima traz o contexto metodológico nas praticidades da escola, os professores detêm movimentações e concepções acerca, de forma, que é importante para a colocação analítica.

As metodologias que os professores adotam de acordo com o (P2) são “*gincana, brincadeiras infantis voltadas para leitura*”, desta forma, são ferramentas abstratas que empunham de maneira que a turma inteira se sobressai de um resultado, seja ele bom ou não, com esta estrutura inteiramente pertencidas a alfabetização, é óbvio a importância para os educandos.

Há uma diversidade de metodologias, em que a leitura com a escrita estão fundamentas no equilíbrio de aprender e ensinar, docentes precisam está cada vez mais atualizado e levantando-se nessas questões do cotidiano, é nesta certeza que aparecem as razões mais óbvias, porquanto, ler e escrever são tarefas colossais nesta etapa.

Segundo Moraes e Pirola (2015) afirmam:

[...] as atividades realizadas nas aulas tenham, na medida do possível e do interesse das crianças, vínculos com situações *reais*. [...] é importante que tais atividades contribuam para a compreensão dos diversos fenômenos sociais, políticos, econômicos, ambientais e culturais e venham a contribuir para a formação da cidadania dessas crianças (Moraes; Pirola, 2015, p. 63).

Como vimos, as atividades estão interligadas com muitos fenômenos, dos mais variados sistemas viventes, citados acima pelo pensador, tudo deve estar alinhado com os currículos, que determinada comunidade e escola vivente, por conseguinte, as contribuições são muitos presentes de maneira peculiar, e tendo essa riqueza cultural a leitura e escrita devem ser colocadas em primeiro plano de execução.

O sujeito (P7) deu uma visão em suas respostas utilizando “*cantinho da leitura e competições de ditados e prescrição de frases e palavras mais complexas*”, que geralmente são essas metodologias de ensino referente a leitura com a escrita nessas comunidades quilombolas, observamos que estas instituições não se diferem do comum que acostumamos ver nos dias atuais, até mesmo nas grandes cidades, executando atividades como: poesias, fábulas, poemas e histórias adequadas ao local, sempre levando de maneira coletiva e ampla.

O entrevistado (P10) levantou uma resposta “*acessamos poemas e poesias que condizem com a nossa cultura*”, isso facilita muito, pois nestes trabalhos há

também palavras e costumes locais, que estes alunos mais familiarizados com aquele vocabulário, desperta uma paixão e facilidade.

Infere-se das respostas obtidas que:

- ✓ Há uma riqueza muito grandes de práticas de leitura e escrita, da forma, que professores tentam repassar de maneira mais adaptada possível a regionalidade dos alunos, sobrepondo a teoria de currículo regionalizado, amparado pelos documentos oficiais de ensino;
- ✓ Nenhum dos docentes relataram de maneiras simplórias a suas metodologias de ensino, transparecendo que sempre buscam o seu melhor para com seus educandos;
- ✓ A relação do professor com produções locais é muito mais propícia ao aluno do que outras maneiras mais fechadas de ensinar, tendo em vistas outros currículos mais distantes;

É gratificante saber que os professores têm um empenho muito acentuado, quando se trata da estruturação de boas maneiras de aprender e ensinar, resulta-se consigo um leque de opções.

A próxima pergunta aborda questões sobre necessidades que os alunos atravessam no cotidiano, seja ela pedagógica ou não, que de qualquer maneira interfere em sala de aula, por motivos ligados a aprendizagem. Veremos agora.

QUADRO 5: Alunos e suas necessidades do dia a dia

NECESSIDADES ENFRENTADAS PELOS DISCENTES				
Quais necessidades específicas os alunos possuem?				
“[...] As necessidades são de integração e compreensão de textos ”. (P1)	“[...] Um das grandes dificuldades é a leitura e escrita de qualidade, que está associada muito a atenção ”. (P2)	“[...] A falta de incentivo dos pais, escassez de materiais pedagógicos e a superlotação das salas , que prejudica a atenção”. (P3)	“[...] Nem todos possuem necessidades específicas, mas existem muitos casos de o aluno ler e não saber compreender, e mesmo assim vai passando de ano ”. (P4)	“[...] Falta de um ambiente escolar, a ausência da participação dos pais , por isso os alunos saem prejudicados”. (P5)

<p>“[...] Necessidades de apoio familiar e também da gestão da escola, são muitas e complicadas”. (P6)</p>	<p>“[...] Os mesmos precisam desenvolver gosto pela leitura, então essa dificuldade é uma das mais presentes”. (P7)</p>	<p>“[...] Necessitam de uma estrutura de qualidade, materiais didáticos atualizados que correspondam a realidade regional”. (P8)</p>	<p>“[...] Prédio escolar, materiais pedagógicos e tecnológicos, a questão da locomoção e transporte prejudica muito as aulas de manhã”. (P9)</p>	<p>“[...] Muitas falhas na escrita e interpretações, problemas de raciocínio e falta de acompanhamento da família”. (P10)</p>
---	--	---	---	--

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor/2021.

Em qualquer âmbito escolar necessidades são sempre presentes, dependendo do contexto e zona que se encontra, o que independe é como lidar com cada dificuldade, os professores como profissionais presentes expõe seus pontos de vista.

Segundo o (P3) diz que *“a falta de incentivo dos pais, escassez de materiais pedagógicos e a superlotação das salas”*, são fatores presentes no dia a dia, em quaisquer meios escolares as necessidades irão surgir com decorrências menores ou maiores, dependendo do contexto que ela está inserida, isso se dá na organização, formato e principalmente a localidade onde está instalada, ou seja, são arcabouços que desenham o desenvolvimento.

Segundo Zorzi e Ciasta (2009), afirmam no sentido de necessidades confrontadas nas escolas, que:

A permanência de erros pode refletir déficits que produzem dificuldades ou lentidão acentuada no sentido de a criança gerar e generalizar hipóteses que, sucessivamente, permitam a apreensão cada vez mais aprofundada da escrita (Zorzi; Ciasta, 2009, p. 256).

O autor oferta uma direção muito atenta com relação às necessidades de permanência, que tem como alvo, explicar que o professor em sala de aula detém uma missão de combate, a fim de que, os discentes não repitam frequentemente o erro, isso é, os alunos geram hipóteses próprias, assim os déficits não combatidos e regredidos.

O entrevistado (P5) afirma que presencia *“falta de um ambiente escolar, a ausência da participação dos pais”*. Muitas são as necessidades relatadas pelos professores, observamos uma semelhança muito concreta, tendo em vista questões que partem diretamente do poder público com o descaso pela educação, isto incide

do campo pesquisado, atrapalhando os resultados desses educandos, até mesmo de todas as gerações que passam por essa educação muito estacionária e afetada sistematicamente.

No (P8) examinamos a escassez de *“materiais didáticos atualizados que correspondam a realidade regional”*, sendo que, essa ausência de materiais e livros didáticos para os alunos do segundo ciclo, nada mais é, que um grave desleixo com a aprendizagem desses pequenos, pois livros didáticos precisam compor a regionalização dessas comunidades tradicionais ribeirinhas e amazônicas.

Tendo como base as coletas dos professores, temos as seguintes interpretações:

- ✓ Há uma escassez gigantescas de suportes pedagógicos nas escolas quilombolas, mas não deixamos de salientar que a base sempre é a mais afetada, seja porque ela é o âmago da escola, também na atenção que a leitura e escrita requerem;
- ✓ Com as dificuldades vividas em relação a estrutura física respondida acima, prejudica atenção dos alunos. Para termos um bom aprendizado e condução da alfabetização são necessários silêncios e concentração no geral, pois são fundamentos que podemos dizer básicos e comuns do momento de letramento;
- ✓ A compreensão da leitura foi abordada, como uma dificuldade presente nos alunos que desenvolvem uma leitura comprometida e descuidosa, que tem como pressuposto as situações enfrentadas no dia a dia de construção dos educadores;
- ✓ É muito desgastante a mania do “passa de ano”, que nada mais é, que a promoção do ano estudado, com o discente sem estrutura de saber para o alcance do ano seguinte, isso ocasiona uma turbulência de dificuldades de aprendizagem, desgastando o aluno quanto o professor;

Como vimos acima, as necessidades são como uma pirâmide de ações contributivas, chegando e transformam diversas tribulações, desde os primeiros passos caminhados, até a conclusão do ciclo.

Atuação da família e comunidade como colaboração conjunta

É muito comum e persistente a ideia, que o professor é o único detentor do saber em sala de aula na alfabetização e letramento dos educandos, o que a

responsabilidade é apenas sozinha, o que é uma razão precipitada, que nada torna-se mais especial que os mesmos estejam conscientes, que ler e escrever rompem as fronteiras da instituição.

É em casa que os pais podem receber perguntas do dia a dia na escola, demonstrando curiosidades a respeito do perfil do professor, enfim, é um sinônimo de educação mais pautada aos ensinamentos físicos, valorização de uma rotina que o contato com o mundo está composto por duas agendas que é ler e escrever, compartilhado na família, previamente a atividade.

A educação participativa é uma ideia que vem se expandindo na escola, porém fora da escola ela não tem a visibilidade quanto internamente, visto que, as escolas precisam ter essa noção de expansão para a comunidade em geral, pois os informes são mais que precisos, a qual, eles trazem comunicações e visões bem mais diferentes, contudo, são expectativas que há de se concretizarem com dependência das ações praticadas.

A pergunta seguinte buscará informações acerca da participação assídua dos pais, como ocorre essa argumentação junto ao professor, comunicação como: reclamações, sugestões e colocações a respeito do ensino ofertado às suas proles.

QUADRO 6: Pais e suas argumentações com os professores

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS COM OS PROFESSORES				
Como os pais tendem argumentar com o professor sobre o ensino de seus filhos?				
“[...] Alguns pais cobram muito, eles sempre querem metodologias mais tradicionais, e isso só dificulta ”. (P1)	“[...] No geral os pais são convidados e questionados a participar da vida escolar, essas discussões são bem difíceis, pois eles davam poucas sugestões ”. (P2)	“[...] Os pais não costumam argumentar, pois a grande maioria somente participa de reuniões de encerramento de aulas ”. (P3)	“[...] Alguns pais certamente não mostram interesse, sobre seus filhos, e os poucos que falam é somente de assuntos internos da escola ”. (P4)	“[...] Nas poucas vezes que isso acontece é voltada apenas para a seguinte afirmação: Meu filho passou de ano? É simplesmente isso ”. (P5)

<p>“[...] Fazem perguntas básicas de como o filho está lidando com a disciplina e quais dificuldades estão enfrentando”. (P6)</p>	<p>“[...] Geralmente cobramos muito essa participação, nas poucas vezes que ocorre é cobrando o professor pela aprendizagem de seu filho”. (P7)</p>	<p>“[...] É muito relativo, há uma minoria que só cobra e uma maioria que não faz nada”. (P8)</p>	<p>“[...] Os poucos que procuram são para obter esclarecimentos e melhorias sobre a metodologia”. (P9)</p>	<p>“[...] Nos seus argumentos eles procuram dá sugestões e melhorar a caligrafia e a leitura dos filhos”. (P10)</p>
--	--	--	---	--

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor/2021.

Reforçaremos mais perguntas em relação a participação dos pais, é uma estrutura afetiva que precisa ser parceira em toda vida escola do discentes, na maioria das vezes apenas são colocados a tarefa na direção do professor, que vem desestruturar o sistema de ensino.

O sujeito (P8) afirma em sua resposta que *“há uma minoria que só cobra e uma maioria que não faz nada”*, seguido do entrevistado (P9) que diz que *“os poucos que procuram são para obter esclarecimentos e melhorias sobre a metodologia”*, ou seja, na maioria não ocorre, e aqueles que ocorrem é um diálogo muito pressionado com poucas argumentações produtivas.

No (P1) expõe que os pais *“sempre querem metodologias mais tradicionais, e isso só dificulta”*, percebemos que há uma cobrança de uma metodologia muito mais tradicional, que a pedagogia de hoje crucifica e torna inapta para o ensino aprendizagem da escola atuante, é um desejo dos pais que os professores ainda sejam vistos como autoritário em sala de aula.

Segundo Mazarotto (2015), afirma em relação as interações da construção o aluno que:

Apesar de esse discurso ser formalizado no momento do encaminhamento, ele é construído em diversas interações no espaço escolar e familiar e, frequentemente, carregado de enunciações a respeito da sua dificuldade e, também, de concepções hegemônicas que centram as causas em aspectos individuais, principalmente da própria criança (Mazarotto, 2015, p. 95).

O espaço familiar é um dos grandes geradores de afetividade e reforço para os discentes que trilham o espaço escolar, é com esta perspectiva que escola progressista se expande como funcional e consciente do mundo real, levando como

matrizes a família e a comunidades, pois a sociedade ainda está embasada em ideologias homogêneas, que prejudicam as enunciações que a nova educação abrange.

As poucas argumentações e interações vistas com a coletas, representam muito pouco ao esperado de uma instituição mais produtiva, até mesmo que consiga exercer papéis importantes nesta busca da melhoria da leitura e escrita, que seria como prioridade crucial.

Conclui-se das coletas que:

- ✓ O diálogo da família com relação a leitura e escrita dos próprios filhos é praticamente inexistente, algumas conversas se resumem apenas em uma pergunta mais objetiva e pouca qualitativa;
- ✓ Muitos pais preferem apenas que os filhos passem de ano, sem uma preocupação mínima dos resultados cumulativos que as proles devem adquirir dentro do âmbito escolar;
- ✓ Tem-se uma preocupação imensamente com a falta de diálogo familiar por parte dos docentes da escola, vimos que eles sempre respondem com argumentos de anseios;

São situações como estas, que a educação do ensino fundamental menor é atingida inevitavelmente por culpas derivadas da família, pois o pai e a mãe convivem diariamente com os apreços dos filhos pela leitura, nesta incumbência os mesmos são imprescindíveis, é na prática que os conceitos vão se estruturando.

O seguinte quadro, aponta para uma questão de grande estruturação, que é a intervenção da família com o ensino aprendizagem, professores responderão como ocorre esse ato e com qual frequência.

QUADRO 7: Família como instrumento de participação

INTERVENÇÃO FAMÍLIA – ESCOLA				
Que tipo de intervenção família – escola ocorrem?				
“[...] As famílias contribuem dando opiniões nos projetos culturais, conselho escolar e nos eventos esportivos ”. (P1)	“[...] As famílias costumam ir na escola ofertam ajuda em relação as condições e estrutura que o prédio escolar se encontra ”. (P2)	“[...] A família em si, pouco participa, mas a escola com seus eventos culturais convida as famílias para esse contato, de casa em casa para todos os entretenimentos”. (P3)	“[...] Reuniões com os pais, alunos, professores, gestores e entres outros como visitas nas famílias da escola”. (P4)	“[...] Nas reuniões escolares é muito comum, pois os pais questionam, e cobram boas maneiras de aprendizagem para com seus filhos ”. (P5)
“[...] A intervenção é apenas de poucos pais e mães, que ainda se importam com os filhos, mas é muito comum em eventos escolares”. (P6)	“[...] Nas reuniões do conselho escolar para avaliar os alunos, pais e professores e os demais funcionários”. (P7)	“[...] A escola abraça as famílias, mas a família não é recíproca nesta intervenção, isso é preocupante”. (P8)	“[...] Na maioria das vezes é quando a família observa que não estão cumprindo a matriz curricular, boas metodologias e o horário do trabalho”. (P9)	“[...] A família sugere propostas para complementar a escola, e tem interesses aos problemas dos filhos”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor/2021.

Intervir é compreender, interpretar positivamente as situações vivenciadas, mas também ajudar em todos os setores da arte de ensinar, é um papel que a comunidade escolar precisa exercer, quanto aos pais são necessários atuarem.

O (P4) afirma que essa intervenção é apenas nas *“reuniões com os pais, alunos, professores, gestores”*, o (P6) ainda complementa dizendo *“a intervenção é apenas de poucos pais e mães”*, percebemos que essa intervenção é quase inexistente, pois comunicar vai muito além de um significado abstrato de se incrementar, é uma coletividade de alinhar os princípios que a escola rege juntamente com a comunidades escolar. O aluno para aprimorar a leitura é infiltrado em várias etapa e setores, com isso, dentro desse caminho ele terá muitas missões que não depende somente dele, mas sim de uma conjuntura.

O sujeito (P8) diz que a *“a escola abraça as famílias, mas a família não é recíproca”*, nesse caso geralmente não há uma intervenção respondidos pelos

professores, mas sim uma cobrança para o lado administrativo e profissional, ou seja, dentro de uma escala de diagnóstico dos alunos que muitos necessitam desta proporção é inevitável que seja falho, pelas maneiras que a família se comporta, a qual, deveria ter a percepção que em casa também se educa, nas afinidades com o intuito e aprendizagem.

De acordo com Nascimento e Brait (2016) afirmam:

Ampliando, por meio do diálogo, o repertório linguareiro, discursivo e comunicacional do sujeito, de forma a amenizar o sofrimento, e não apenas fazer correções pontuais e, muitas vezes vistas, apenas inócuas (Nascimento; Brait, 2016, p.153).

O autor mais uma vez assegura a importância da comunicação das escolas, também é concebido como uma maneira de amenizar as situações viventes, que nunca foram tão fáceis para o professor, sendo que, ele mesmo é incluído em papéis que não a cabem inteiramente, mas sim parcialmente, todos têm as suas devidas tarefas nesta construção.

Conclui-se a partir das coletas que:

- ✓ Não há intervenções existentes de maneira pedagogicamente correta, pois as famílias não têm um olhar produtivo para os alunos, com isso, a responsabilidade de aprendizagem se volta apenas para o docente, que nas maiorias das vezes não consegue dá um diagnóstico preciso sobre determinadas dificuldades que o discente atravessa, como por exemplo dislexia, dislalias, disortografia e disgrafia;
- ✓ Apenas um entrevistado citou as preocupações da família com os conteúdos que são repassados, ou seja, a matriz curricular, que seria uma boa atenção, entretanto outras questões de identificações ficaram muito implícito, não tiveram relatos a fundo de como ocorre essas perguntas e intervenções;
- ✓ É muito necessário que essas escolas, visem um pressuposto de que sozinhas não conseguirão bons índices e sucessos mais significativos com seus discentes, é um dos caminhos a ser seguido como parâmetro;

Saber lidar com essas atitudes é o que muitos profissionais da educação não lidam, pois, a amplitude dessas problemáticas que estão vinculadas em aprender progredindo.

A pergunta abaixo visa saber quais as atividades são utilizadas em sala de aulas, já que a leitura e escrita possui diversas formas de mecanismo a serem implantadas pelos professores, isso depende muito da visão do docente.

QUADRO 8 Atividades escolares e suas frequências

TIPOS DE ATIVIDADES ESCOLARES				
Quais atividades escolares são frequentemente utilizadas?				
“[...] Frequentemente realizamos bingo de palavras, brincadeiras lúdicas, leituras em classe e para o dever de casa ”. (P1)	“[...] Utilizamos a distribuição de livros para lerem em casa e propiciamos eventos culturais envolvendo leitura e escrita”. (P2)	“[...] Focamos muito a leitura e escrita reforçada , haja visto que é o maior problema dos alunos”. (P3)	“[...] As atividades são mais presentes no caderno, apostilas, pesquisas em casa e palestras nas escolas ”. (P4)	“[...] Jogos silábicos, leituras de parlendas e poemas, brincadeiras educativas e etc. ”. (P5)
“[...] Geralmente jogos educativos e dinâmicas envolvendo o contato com os livros de leitura”. (P6)	“[...] Rodas de leituras, produções textuais, interpretações, ditados , soletrando e usando a sala multimídia”. (P7)	“[...] Atividades educativas com a textualização, festivals de palavras e palestras ”. (P8)	“[...] Pesquisa de campo para o conhecimento prático após o conteúdo teórico , exercícios para casa e leitura em classe”. (P9)	“[...] Atividades lúdicas, como músicas do alfabeto e escritas curtas nas brincadeiras ”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor/2021.

Os múltiplos sentidos praticados me sala de aula, é fruto da utilização de fabricação e reprodução dos exercícios e tarefas que os professores vão encaminhando com a criança, deixando de lado as tarefas mecanizadas, que já estão esgotadas, que estão desprovidas de benéficos mais transformadores e conceituados. Os ensinamentos repercutem com palavras e textos de expressões conviventes com as articulações pedagógicas de um universo do saber.

De acordo com o (P3) nas atividades *“focamos muito a leitura e escrita reforçada”*, o sujeito (P5) adiciona com seu discurso dizendo que usa *“jogos silábicos, leituras de parlendas e poemas, brincadeiras educativas e etc.”*, com isso, as atividades que estão ligadas a alfabetização é um gancho fundamental na exploração

dos conhecimentos que estes alunos propendem a desenvolver, seja a longo prazo ou também em curto.

Tendo como a base a entrevista do (P8) que utiliza a leitura e escrita nos “festivais de palavras e palestras”, nesse caso, há uma colaboração cultural de exercer um vínculo estreito da alfabetização com parlendas e poemas, isso é muito gratificante porque ela chama atenção daquele aluno, despertando em si a curiosidade de descobrir o que se trata e de como aquele sentido é atrativo para os olhos dela.

Segundo Mazzarotto (2015) afirma:

Pensar a leitura e a escrita como práticas sociais significam compreendê-las como produtos de uma atividade discursiva na qual alguém diz algo a alguém, por meio de um texto que permite a interpretação de sentidos. Isto requer que sejam levadas em consideração suas condições de produção, ou seja, para escrever é preciso que se tenha algo a dizer, para quem dizer uma razão para fazê-lo e estratégias para tal (Mazzarotto, 2015, p.19).

Os professores devem repensar a leitura com vindouras de uma diversidade de significado e produções, características que requer bons textos para o trabalho, que traga o auxílio na consideração de estratégias de como ajudar e alfabetizar os discentes com menores resultados cumulativos e qualitativos, recomendados e afirmados por documentos e teóricos.

Os dados afirmam que essas escolas produzem e realizam muitos projetos grupais, como por exemplos festivais de livros, ou semelhantes que somam numa leitura de roda, conversa em sala de aula, cantinho de leitura e brincadeiras educativas como o bingo, que dentro do espaço lúdico exercita a real alfabetização.

Interpreta-se as seguintes afirmações com base na coleta que:

- ✓ As atividades descritas pelos professores carregam uma valorização significativa para todo o processo de aprendizagem dos alunos, sendo que há uma série de execuções, que tentam se aproximar da realidade de cada aprendiz;
- ✓ As escolas quilombolas são procriadoras de eventos que mesmo de maneira interna, surgem como benefícios muito importante para alfabetização, justificando-se com poucos recursos, mas com ideias gratificantes;

A atividade dessas escolas é muito relativa de uma para outras, entretanto não se perdem os sentidos originários da disciplina, que com as próprias inovações locais se constrói o saber, com intuito de expressar peculiaridades no campo de ler escrever.

A última pergunta direcionada aos docentes, permite saber como a comunidade escolar envolve-se com a escola, tendo como objetivo a ampliação do conhecimento interagido em sala de aula.

QUADRO 9: Suporte da comunidade com a escola

COMUNIDADE ESCOLAR E SUA CONTRIBUIÇÃO				
De que maneira o suporte da comunidade escolar permite a ampliação do conhecimento, além do conteúdo ministrado em sala?				
“[...] Através de feiras de livros, campeonatos estudantis, intercâmbio entre as escolas do polo, e entre outras ”. (P1)	“[...] A comunidade mantém muita relevância, seja nas reuniões, mutirões e até mesmo no bom viver dos alunos ”. (P2)	“[...] Há pouco suporte, porém, a escola realiza ações para trazer essas famílias como: intercâmbio e festivais”. (P3)	“[...] Muito pouco suporte para ampliação do conhecimento, temos muitos recursos, mas que não convém desta ponte comunidade e escola”. (P4)	“[...] Organizando projetos interativos como: leitura, esporte e valorização da cultura local ”. (P5)
“[...] Minimamente em alguns eventos escolares, mas a grande maioria não estão disposto a ajudar”. (P6)	“[...] Estamos muito necessitando desse suporte, mas ele não ocorre de forma viável, por isso os alunados são os prejudicados”. (P7)	“[...] Ela dá um suporte ótimo, pois há uma conversa com a coordenação e o professor dentro do âmbito escolar”. (P8)	“[...] No meu quilombo a comunidade opina com seus costumes e conhecimentos empíricos, no caso é um fortalecimento para os alunos que ali compõe-se”. (P9)	“[...] A comunidade busca proporcionar um trabalho coletivo com a direção, para que haja um objetivo em comum: a qualidade de ensino”. (P10)

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor/2021.

Ter suporte para ampliação, é caminhar juntamente com todos os membros da conjunta escolar, é ter um intuito em comum, transformando a aprendizagem em boas ideias, incluindo saberes que venham se assemelhar com as dificuldades dos educandos.

O sujeito (P1) diz que são realizados *“intercâmbio entre as escolas do polo, e entre outras”*, o (P2) complementa dizendo que há esse suporte nas *“reuniões, mutirões e até mesmo no bom viver dos alunos”*, essa contribuição com a educação

de qualquer forma positiva, é um adicional previsto em lei, a opinião e ideias da comunidade escolar é uma das características da gestão democrática, sendo ela essencial, reforçamos a ideia que na alfabetização os professores que trabalham nesses anos, possuem uma dependência ativamente desses pais, pois é uma situação que necessita dessa configuração somando com o ensino, essas relevâncias primorosas para os alunos, usufruem de parcerias e ordens de fins educativos.

Tendo como base o entrevistado (P7) “*estamos muito necessitando desse suporte*”, que analisando de modo geral, representa as dificuldades que são superadas no dia a dia, por questões muito específicas, pois almeja-se muito essa integração das comunidades além dos recursos ministrados, deixando claro que essas ações estão distantes de ocorrer como deveria ser.

Segundo Signor e Santana (2015) afirmam:

Um aluno estigmatizado na escola e na clínica termina por vivenciar um processo de exclusão social que, não são raras vezes, estende-se para além da escola. Se o aluno não se sente parte do grupo, seja no espaço da sala de aula ou em qualquer outro local, terá dificuldades de nele permanecer, o que conduz à queixa de não “consegue ficar parado”, “parece incomodado”, “seu olhar está sempre distante” (Signor; Santana, 2015, p. 50).

O autor prega que uma exclusão, não se dá apenas com os discentes fora do campo de aprendizagem, mas também se dá quando aquele sujeito não se integra adequadamente por questões sociais e vivências, essas vivências podem ser inclusas nesse sistema de contribuição que a comunidade dá como suporte, tendo como vista a adequação do indivíduo em justo ambiente, sem esse movimento mínimo há um estigma, dando comparações como se estivesse inquieto ou insatisfeito.

Compreende-se de acordo com a coletas que:

- ✓ Professores de forma generalizada buscam essa integração, principalmente levando projetos muito importante na construção e ampliação da leitura e escrita;
- ✓ A comunidade escolar pouco ajuda os professores e a escola em si, na aliança da gestão e participação democrática, que de certeza é um fator que causa defasagem de aprendizagem;
- ✓ A escola deve repensar, revitalizando seus sistemas de integração para com a comunidade, o qual, é essencial para o ensino dos educandos;

É analisado também, como essas escolas se organizam com suas atividades que empunham a atingir os alunos de formato frontal com o problema, pois o processo de alfabetização é melhorado quando essas instituições conseguem trazer os avanços no campo de ler e escrever, de maneira mais dinâmica, surgindo as feiras de leitura como uma “arma” de encorajamento, eventos que despertam conhecimento nos alunos, atraindo para as escolas conseqüentemente os pais e a família no geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se que no segundo ciclo do fundamental são necessárias alterações em vários setores metodológicos e profissionais, entre eles, podemos afirmar: capacitação dos professores, planejamentos educacionais, atividades elaborais de alfabetização, participação dos pais com os educadores e a escola, esforços sobre técnicas precisa de letramento básico, são esses itens citados que transfiguram nos processos de leitura e escrita das escolas pesquisadas, modificando a atualidades dessa sequência, na razoabilidade e complexidade também.

Metodologias que caracterizam as leituras compartilhadas e subsidiadas pelo professor, estão estagnadas, mesmo com o esforço dos mesmos, que usam ações que de alguma forma trazem benéficos presentes, mas não é o suficiente para a demanda.

A ausência expressiva de intervenção por parte das comunidades e tendo como foco os pais, prejudicam no diagnóstico e identificação dos problemas que os alunos enfrentam, mas de qualquer maneira os professores buscam essas parcerias, realizando atividades e eventos que venham incluir esses sujeitos como indivíduos ativos.

Contatou-se que os professores se apresentaram encorajados e entusiasmados com a dinâmica do ensino, destinando a precariedade do ensino a atribuições como desânimo dos alunos, ausência de participação dos pais, e escassez de suporte pedagógico, os mesmos são grandes barreiras que vão surgindo no decorrer do ano letivo, mas com muitos esforços esses profissionais vão superando.

REFERÊNCIAS

GERALDI, J W. **Linguagem e ensino**: exercício de militância e divulgação. São Paulo: Mercado das Letras: Associação de leitura do Brasil, 1996.

MAZZAROTTO, I.H.E.K. **Encaminhamento de crianças com queixas de leitura e escrita**: posição dos familiares. 118p. Dissertação (Distúrbios da Comunicação) – Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2015.

MORAES, Mara Sueli Simão; PIROLA, Nelson Antônio. **Atitudes positivas em relação à Matemática**. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Alfabetização matemática na perspectiva do letramento. Caderno 07/Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional – Brasília: MEC, SEB, 2015.

MORTATTI, M. R. L. **Alfabetização no Brasil**: conjecturas sobre as relações entre políticas públicas e seus sujeitos privados. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro, v. 15, n. 44, p. 329-341, ago. 2010.

NASCIMENTO, V.; BRAIT, B; **Reflexões dialógicas sobre a clínica da linguagem**. In: MONTENEGRO, A. C. A; BARROS, I. B. R; AZEVEDO, N. P. S. G. (Orgs.). Fonoaudiologia e linguística teoria e prática. Curitiba, Appris, 2016. p.139- 155.

SIGNOR, R.C.F.; SANTANA, A.P. **A outra face do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade**. Revista Distúrbios da Comunicação. São Paulo, v.27, n.1, p.39-54, 2015.

SILVA, Ezequiel Theodoro da Silva. **O ato de ler**: fundamentos psicológicos para uma nova Pedagogia da Leitura. São Paulo: Cortez, 2011.

ZORZI, J. L.; CIASCA, S. M. **Alterações ortográficas**: existem erros específicos para diferentes transtornos de aprendizagem? Rev. Psicopedagogia, São Paulo, v. 26, n. 80, p. 254 – 264, 2009.